

MODERN UNIVERSITY AND QUALITY OF EDUCATION UNDER BOLONA AGREEMENT**Nazhimova N.***Candidate of Technical Sciences, Dzerzhinsk Polytechnic Institute (branch)
Nizhny Novgorod Technical University named after R.E. Alekseev***Tokarev S.***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Dzerzhinsk Polytechnic Institute (branch) Nizhny
Novgorod Technical University named after R.E. Alekseev***Kuligina N.***senior lecturer, Dzerzhinsk Polytechnic Institute (branch)
Nizhny Novgorod Technical University named after R.E. Alekseev***СОВРЕМЕННЫЙ ВУЗ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БОЛОНСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ****Нажимова Н.А.***к.т.н, Дзержинский политехнический институт (филиал)
Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева***Токарев С.В.***к.т.н, доцент, Дзержинский политехнический институт (филиал)
Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева***Кулигина Н.О.***ст. преподаватель, Дзержинский политехнический институт (филиал)
Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева*<https://doi.org/10.5281/zenodo.6653794>**Abstract**

The goals of the three-level (Bologna) higher education system, the place of Russia in the Bologna process are considered. The influence of a single educational space on higher education is assessed, problems of the quality of education are identified. The work of the education quality management system in NSTU is shown. R.E. Alekseeva.

Аннотация

Рассмотрены цели трехуровневой (болонской) системы высшего образования, место России в болонском процессе. Оценено влияние единого образовательного пространства на высшую школу, обозначены проблемы качества образования. Показана работа системы менеджмента качества образования в НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Keywords: Bologna process, unified educational space, education quality management system**Ключевые слова:** болонский процесс, единое образовательное пространство, система менеджмента качества образования

Процесс создания европейскими странами единого образовательного пространства принято называть «болонским» [1]. Начало положено подписанием так называемой Болонской декларации (г. Болонья, Италия, 1999 г.), где были сформулированы основные цели гармонизации национальных образовательных систем высшего образования в европейских странах. Задачи, решение которых способствует такому единению, это введение общепонятных и сравнимых квалификаций высшего образования, переход на двух-(трех-)ступенчатую систему высшего образования (бакалавриат — магистратура — аспирантура), единая оценка трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных единиц (кредитов) и отражение учебной программы в приложении к диплому, образец которого разработан ЮНЕСКО, повышение мобильности студентов и преподавателей, обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное

признание квалификаций и соответствующих документов в области высшего образования, обеспечение автономности вузов, повышение привлекательности, конкурентоспособности европейского образования, реализация социальной роли высшего образования, его доступность, развитие системы дополнительного образования (так называемое «образование в течение всей жизни»).

В настоящее время цель создания единого европейского пространства высшего образования объединяет 48 стран [2].

Необходимость такого процесса диктуется интеграцией европейских стран в рамках Европейского Союза [3]. Возник единый рынок труда, открывающий для граждан ЕС возможность устроиться на работу в любой стране, входящей в Европейский Союз. При этом важной целью Болонского процесса наряду с перечисленными является повышение качества образования.

Россия и болонский процесс

Развитие российского высшего образования идет с учетом общих направлений Болонского процесса [4]. Некоторые направления начали активно развиваться в России еще до подписания Болонской декларации введением в 1994 г. системы обучения, обеспечивающей подготовку бакалавров и магистров наряду с традиционно готовящимися специалистами.

Целью участия России в этом процессе можно считать обеспечение конкурентоспособности своей системы высшего образования, как на европейском, так и мировом рынках труда. Российский интерес состоит именно в безоговорочном признании российских степеней бакалавра и магистра во всех странах-участницах, поскольку студентам из стран ближнего зарубежья станет целесообразно обучаться в России, а затем трудоустроившись в тех странах, где есть потребность в квалифицированных работниках.

Положительная привлекательность участия в Болонском процессе для отечественных ВУЗов можно выразить появившимися возможностями:

- по-новому решать общие вопросы о роли и месте высшего образования в современном обществе, о рациональных масштабах высшего образования, о желательной пропорции граждан с высшим образованием в населении страны, о реальных потребностях общества в выпускниках вузов с дипломами бакалавра и магистра;
- приложение к диплому делает его образовательные степени узнаваемыми и признаваемыми по всей Европе;
- существенно увеличиваются шансы выпускников на трудоустройство по специальности;
- с дипломом бакалавра или магистра и приложением европейского образца студент сможет участвовать в конкурсах на замещение вакансий за рубежом;
- выпускники российских вузов становятся полноценными конкурентами для иностранных бакалавров и магистров;
- российское высшее образование становится привлекательным для иностранных студентов.

Российские вузы смогут привлекать талантливых студентов и преподавателей со всего мира. А российские образовательные степени бакалавр – магистр – доктор станут понятными не только в Европе, но и по всему миру.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева в рамках Болонского процесса

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева – опорный университет Нижегородского региона. Подготовка студентов ведется по самым актуальным направлениям в области информатики и вычислительной техники, радиотехники, приборостроения, химических и биотехнических технологий, электроэнергетики, ядерных технологий, транспорта, экономики и истории. Все специальности, по которым ведется подготовка в вузе, применимы для промышленных

предприятий на всей территории России.

Приоритеты НГТУ им. Р.Е. Алексеева в рамках диверсификации образовательного пространства вуза в рамках Болонского процесса:

- унификация национальных образовательных стандартов;
- совершенствование и применение новых образовательных технологий обучения;
- внедрение новых форм организации учебного процесса;
- формирование единого образовательного пространства, построенного на ряде обязательных принципов;
- усиление исследовательской компоненты высшего образования НГТУ;
- разработка взаимоприемлемых механизмов для оценки, обеспечения и сертификации качества образования;
- уточнение в рамках европейских предметных объединений вузов перечня направлений подготовки и специальностей, а также названия учебных дисциплин;
- внедрение приложения к диплому, двухуровневое образование, система зачетных кредитов, академическая мобильность, европейская система управления качеством.

Для вуза приоритетными направлениями в области образования являются применение новых технологий, новых форм организации учебного процесса, аттестации студентов и так далее, которые применяются в европейских странах, участниках Болонского процесса.

Проблемы качества образования

Любые реформы в сфере образования следует рассматривать неразрывно с вопросом контроля качества образовательного процесса. Основная сложность во внедрении двухуровневой системы подготовки состоит в требовании изменить содержание и формы самой учебной работы. Задачи обучения в бакалавриате и магистратуре должны быть разделены. Переход на многоуровневую систему должен предполагать изменение не сроков, а идеологии подготовки. Бакалавриат и магистратура — это принципиально разные образовательные программы. Выпускник бакалавриата должен иметь возможность устроиться на работу, а затем, почувствовав потребность в дополнительных, более глубоких знаниях, прийти в магистратуру по интересующему его направлению.

При переходе к двухуровневой системе образования возможен конфликт между запросами работодателей и стратегиями вузов. Компании предпочитают магистров, но их объективно будет меньше, чем бакалавров. Это может вылиться в дискриминацию последних. Кроме того, рынок труда будет давить на вузы, подталкивая их к выпуску все большего числа магистров, и в итоге разница между двумя уровнями будет размываться. Кроме того Болонский процесс — это расширение мобильности не только студентов, но и преподавателей. Для этого необходимо взаимное признание

степеней, и Болонская декларация требует перехода на единую высшую степень доктора философии (PhD). Таким образом, предлагается приравнять степень кандидата наук к PhD, а степень доктора наук оставить для использования внутри страны.

Поэтому одной из наиболее актуальных проблем в области образования в современных условиях является повышение его качества для всех уровней системы образования. Для решения подобных вопросов предполагается создание систем менеджмента качества образования в вузах. Рассмотрим пример реализации подобной системы в НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Система менеджмента качества образования НГТУ им. Р.Е. Алексеева

В перспективной программе работ Министерства образования РФ решение задач качества образования заявлено как приоритетное [5]. В настоящее время произошли важные изменения в процессах международной стандартизации в области менеджмента качества. Принята новая версия стандартов ISO серии 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015), регламентирующих процесс создания, сертификации и поддержания в актуальном состоянии систем менеджмента качества (СМК) на предприятии (в организации). В образовании делаются только первые шаги в области создания СМК. Процесс идет крайне медленно на фоне быстро развивающегося рынка труда и образовательных услуг, усиления конкуренции между образовательными организациями различных форм собственности, возрастающих запросов потребителей и необходимости предоставления гарантии качества на образовательную продукцию.

Образовательные организации являются одними из самых сложных в управлении организаций. Для них характерен высокий уровень кадрового потенциала, сложность производимой продукции и услуг, большая социальная значимость результатов деятельности, значительный по длительности жизненный цикл продукции и услуг, исторически сложившаяся независимость и обособленность деятельности педагогического персонала образовательной организации, свобода преподавателя в выборе методик преподавания. Можно назвать много других специфических характеристик, которые порождают проблемы при создании и сопровождении СМК в вузе.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева задачу создания СМК объявил как стратегическую. В данный момент можно считать, что накоплен достаточный опыт, создано нормативное и ресурсное обеспечение, которые могут служить фундаментом для работ по разработке и сертификации СМК на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Для эффективного функционирования СМК будут необходимы методики мониторинга для всех подсистем СМК, кадровые, информационные, финансовые, материально-технические ресурсы, подготовленная система административного менеджмента.

1. Связь с потребителями образовательных

услуг

Потребителями образовательных услуг вуза являются: абитуриенты, учреждения среднего образования, обучающиеся, потребители (специалистов, научно-технической продукции и образовательных услуг) и др. В НГТУ им. Р.Е. Алексеева имеется полная инфраструктура довузовского образования, представленная «Факультетом довузовской подготовки и дополнительных образовательных услуг».

Данный факультет включает в себя следующие подразделения [6]:

- центр дистанционных образовательных технологий. Центр разрабатывает и внедряет дистанционные и информационные технологии в учебный процесс в единой образовательной информационной среде вуза. Функционируют курсы повышения квалификации преподавателей высшей школы;

- подготовительные курсы;
- сектор по работе с базовыми школами. Многие годы университет проводит системную работу по формированию сети образовательных структур в рамках довузовской подготовки. Базовая школа является территориальным центром подготовки учащихся для поступления и успешной учебы практически на любых факультетах и специальностях университета. Образовательный процесс в базовой школе проводится в режиме профильного обучения на средней (8 и 9 классы) и на старшей (10 и 11 классы) ступенях среднего общего образования. В 2017 году в университете разработана уникальная методика, адаптированная к трем возрастным категориям школьников (1-4 классы, 4-7 классы, 7-11 классы), для вовлечения учащихся школ в научно-техническое творчество;

- центр «Профи». Занимается углубленной и точной компьютерной профориентационной диагностикой и консультацией психолога для оказания помощи в выборе учебного заведения, профессии, сферы деятельности на рынке труда;

- центр свободного доступа. Это единая площадка для научного творчества и исследований, развития идей и проектов, технических развлечений и обучения, для подготовки к поступлению в вуз, для проведения конкурсов и олимпиад, выставок и инженерных соревнований;

- приемная комиссия.

Приоритетными направлениями университета в образовательной деятельности является сотрудничество с крупнейшими госкорпорациями и промышленными предприятиями, институтами РАН и отраслевыми НИИ региона. Это способствует модернизации системы подготовки выпускников, созданию адаптивной, развивающейся инновационной образовательно-научной среды, практико-ориентированному компетентностному подходу, максимальному приближению студентов к сфере производства и науки, привлечению к образовательной деятельности индустриальных партнеров. Такое сотрудничество повышает качество подготовки выпускников, увеличивает процент трудо-

устройства, тем самым повышает показатели эффективности вуза, согласно которым процент трудоустройства выпускников 2021 года очной формы обучения (в конце года) составляет 95,6 %, по специальности – 79,1 % [7].

2. Образовательная деятельность

Университет является одним из крупнейших специализированных технических вузов в стране и занимает одно из ведущих мест в регионе по уровню образования, технической оснащенности и условиям для научной работы и учебного процесса [8].

Образовательные уровни, реализуемые в университете: высшее образование — бакалавриат, магистратура, специалитет, подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

В университете ведется подготовка специалистов в 4-х областях образования: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, науки об обществе, гуманитарные науки.

В эти области образования входят 22 укрупненных группы направлений подготовки специалистов. В рамках этих групп реализуется 35 направлений подготовки бакалавриата, 32 направления подготовки магистратуры и 7 специальностей. Из них университет реализует 20 направлений подготовки бакалавриата, 20 направлений подготовки магистратуры и 5 специальностей, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (Постановление Правительства РФ № 7-р от 6 января 2015 г.). В настоящий момент в университете ведется подготовка по 142 образовательным программам.

При наличии лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения учебных дисциплин, предусматривающий возможность достижения ими планируемых результатов обучения с учетом состояния здоровья и имеющихся заболеваний [9].

Важная цель образовательного процесса — обеспечение качества профессиональной подготовки выпускников. Качество освоения образовательной программы оценивается преподавателями университета в ходе контактной работы посредством текущего (в течение семестра) контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов (период зачетной недели, экзаменационной сессии или учебно-экзаменационной сессии) и итоговой аттестации выпускников, составляющие неотъемлемую часть внутривузовской системы качества образования.

Для организации работы преподавателей и студентов, проведения мониторинга утверждено положение, которое устанавливает основные правила проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, систему оценивания результатов обучения, правила и сроки ликвидации академических задолженностей, обучающихся [10].

Система оценивания базируется на принципе систематичности проведения. Диагностическое

оценивание осуществляется на каком-либо этапе обучения для определения степени подготовленности или выявления способностей студента к изучению дисциплины, создает возможность для проведения оперативных изменений в целях и стратегиях обучения, а также дает возможность получить информацию об интересах, кругозоре и т.д.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля используются для организации консультаций и индивидуальной самостоятельной работы студентов, а также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, прохождения практики, выполнения курсового проекта (работы), а также для оценивания эффективности организации учебного процесса. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов. Процедура проведения экзаменов и зачетов определяется рабочей программой дисциплины.

Государственная итоговая аттестация предназначена для объективной оценки результатов обучения выпускников по основным профессиональным образовательным программам и проводится на завершающем этапе обучения. Итоговая аттестация позволяет оценить эффективность программы обучения, готовности выпускника самостоятельно решать профессиональные задачи [7,11,12].

3. Научная деятельность

Университет обладает значительным научным и инновационным потенциалом, охватывающим практически весь спектр отраслей промышленного комплекса Нижегородской области и Приволжского ФО. Организацию работ по планированию и проведению разработок, прикладных, фундаментальных и поисковых НИОКР, а также инновационной деятельности осуществляет Научно-технический совет (НТС) и Управление научно-исследовательских и инновационных работ (УНИИИР).

Основные направления научных исследований соответствуют стратегии научно-технологического развития России и перечню критических технологий России и сосредоточены в области ядерной энергетики, наземных транспортных систем, машиностроения, электроэнергетики, химии, кораблестроения, нанотехнологий, материаловедения, радиоэлектроники и радиолокационных систем, информационных и управляющих систем, экономической безопасности.

Бюджетное финансирование НИОКР осуществляется по направлениям: федерально-целевые программы РФ; научно-технические программы Минобрнауки РФ; госзадание Минобрнауки РФ; гранты (РНФ, РФФИ, РГНФ Президента и правительства РФ, и др.).

По объему научных исследований НГТУ входит в число 100 ведущих научных организаций Рос-

сии. Университет имеет 30 научно-исследовательских лабораторий и научно-образовательных центров, 19 научных школ, 13 диссертационных советов, 17 базовых кафедр.

Ежегодный объем выполненных НИОКР более 600 млн. р., более 150 научно-исследовательских работ и проектов, защита 50 диссертаций. Более 100 научных сотрудников, включая экспертов Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, научно-технических советов федеральных целевых программ, рабочих групп по направлениям научно-технической инициативы и ряда технологических платформ, рабочих групп Минобрнауки РФ, консультационных и экспертных органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Университет выпускает 200 научных монографий, учебников и учебных пособий в год, более 1500 научных публикаций и статей в год, а также 80 охраняемых документов на результаты интеллектуальной деятельности ежегодно. В состав НГТУ входит 10 малых инновационных предприятий и 23 базовые научные лаборатории [13].

4. Международная деятельность

Реформирование системы образования в рамках болонского процесса предусматривает широкую международную образовательную деятельность. НГТУ им. Р.Е. Алексеева осуществляет обучение иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2021/2022 учебном году обучение в НГТУ на разных ступенях подготовки проходят 404 человека (включая 114 человек из числа слушателей подготовительного отделения) из 39 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Алжир, Ангола, Ботсвана, Вьетнам, Гамбия, Гвинея, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Камерун, Китай, Конго, Ливан, Мадагаскар, Малави, Марокко, Мозамбик, Нигерия, Палестина, Руанда, Сенегал, Сирия, Судан, Танзания, Тунис, Турция, Эквадор, Эритрея, Южно-Африканская Республика).

Для иностранных граждан из стран ближнего зарубежья обучение осуществляется в пределах квоты, установленной Правительством РФ и по договорам об оказании платных образовательных услуг. Подготовка иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке осуществляется на подготовительном отделении для иностранных граждан (инженерно-технический, медицинский и естественно-научный профили).

Для обучения в магистратуре необходимо знание русского языка в объеме второго сертификационного уровня (дополнительно 620 час.) На первом курсе иностранные студенты обучаются в отдельных группах по индивидуальным графикам. Начиная со второго курса они постепенно вливаются в общий поток. При этом занятия по русскому языку предусмотрены во все годы обучения [7].

5. Внутренний аудит

Внутренний аудит структурных подразделений НГТУ проводится в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19011-2012.

Внутренний аудит СМК порядка организации и осуществления образовательной деятельности в НГТУ базируется на таких организационных принципах, как целостность, беспристрастность, профессиональная осмотрительность, конфиденциальность, независимость.

При проведении внутреннего аудита СМК решаются задачи оценки результативности процессов обеспечения образовательной деятельности, оценки состояния документированных процедур СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, оценки состояния комплекса основных характеристик образования, оценки состояния учебно-методических документов сформированных на основе ФГОС ВО и рекомендованных в НГТУ для исполнения при разработке основных образовательных программ ВО, а также задачи сбора и оформления материалов для анализа СМК со стороны руководства НГТУ [14].

6. Работа с персоналом

Формируя кадровую политику, руководство университета исходит из положения, что основной ресурс вуза — его профессорско-преподавательский состав. Реализация эффективной гуманной кадровой политики — наиболее трудная задача в современных условиях. В связи с этим в НГТУ подготовлены и утверждены положения о избрании по конкурсу педагогических и научных работников [15,16]. Они определяют правила проведения конкурса на замещение и перевод на соответствующие должности педагогических и научных работников в университете, а также заключения трудовых договоров.

В целях исполнения программы развития Опорного университета в НГТУ разработано положение о порядке поощрения сотрудников за публикационную активность [17]. Данное положение преследует следующие основные цели:

- позиционирование приоритетных направлений научных исследований НГТУ на базе российских и зарубежных систем научного цитирования;
- расширение сферы профессиональных компетенций научно-педагогических работников в сфере публикационной активности;
- реализация кадровой политики подготовки и профессионального роста молодых преподавателей и научных работников.

Данное положение призвано решить следующие задачи:

- рост числа публикаций НГТУ, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus;
- повышение доли публикаций Q1 и Q2 к общему числу публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus;
- создание профиля организации для НГТУ в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus.

Все работы по совершенствованию качества обучения сопровождаются регулярным повышением квалификации научно-педагогических и руководящих кадров вуза.

Выводы

По мере расширения и углубления Болонского процесса возрастает внимание к качеству высшего образования как ключевому фактору успеха этих преобразований, что становится одной из основных правовых и этических составляющих болонских реформ. Болонский процесс развивает практику внутреннего обеспечения качества образования и основной тенденцией в области обеспечения качества высшего образования становится перенос центра тяжести с процедур внешнего контроля качества образовательного процесса и его результатов на базе национальных систем аттестации и аккредитации в сторону внутренней самооценки (самообследования) вузов на основе тех или иных моделей менеджмента качества. Это обеспечивает перенос ответственности за качество и оценку качества туда, где она должна быть, — в высшее учебное заведение, и приводит к существенной экономии материальных и временных ресурсов, выделяемых на проведение внешней экспертизы. Рассмотренные в данной работе аспекты, позволяют судить об успешном создании и развитии системы менеджмента качества в НГТУ им. Р.Е. Алексеева, что наглядно показано в ежегодно публикуемых отчетах о результатах самообследования.

Список литературы:

1. Карелин, А.Н. Особенности подготовки технических специалистов в вузе в условиях процесса глобализации в экономике / А.Н. Карелин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2007. – №2.
2. Дынькин, Б.Е. Болонский процесс: идеи и принципы организации высшего образования в общеевропейском пространстве / Б.Е. Дынькин, П.С. Красовский. – Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2006. – 98 с.
3. Цибизова, Т.Ю. Сравнительный анализ систем образования Германии и России в условиях Болонского процесса / Т.Ю. Цибизова, А.В. Фомичев // Научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана «НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ». – 2012. – №4. – С.34-45.
4. Адоньева, В.А. Основы болонского процесса. Актуальность болонского процесса для России / В.А. Адоньева // Новый этап развития права. Необходимость модернизации закона: сб. тр. науч. юр. конф. – Екатеринбург: ЧПИ (ф) УГЮА. – 2013. – С.48–52.
5. Болонский процесс и качество образования. Часть 3. Опыт вузов / под ред. А.В. Петрова. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. – 122 с.
6. Факультет довузовской подготовки и дополнительных образовательных услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nntu.ru/structure/view/podrazdeleniya/fdpidou>. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).
7. Отчет о результатах самообследования НГТУ за 2021 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/universitet/documents/samoobsledov/otchet2020.pdf>. – (Дата обращения: 10.05.2022).
8. Обучение в университете. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nntu.ru/content/obrazovanie/obuchenie-v-universitete>. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).
9. Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/upravleniya/umu/docs/norm_docs_ngtu/polozheni_o_organ_obraz_proc_invalid.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).
10. НГТУ ПВД 11.2/30-18. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/upravleniya/umu/docs/norm_docs_ngtu/polog_kontrol_yspev.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).
11. НГТУ ПВД 11.2/28-18. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/upravleniya/umu/docs/norm_docs_ngtu/polog_gia_opvo.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).
12. НГТУ-ПВД-11.3-04-17. Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе НГТУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/upravleniya/umu/docs/norm_docs_ngtu/polog_o_poryadke_proverki_vkr.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).
13. Научная деятельность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nntu.ru/content/nauka/nauka-v-ngtu>. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).
14. НГТУ СТО/0 07-2020. Система менеджмента качества. Стандарт организации. Внутренние аудиты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/universitet/documents/smk/vnutrennie-audity.pdf>. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).
15. Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в НГТУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nntu.ru/frontend/>

web/ngtu/files/obrazovanie/pps_izbranie/polozenie_05_04_18.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).

16. НГТУ СТО/0 15-2016 ПЛ. Система менеджмента качества. Стандарт организации. Подготовка и порядок избрания по конкурсу и заключения трудовых договоров с научными сотрудниками НГТУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/obrazovanie/pps_izbranie/pologenie_05_12_16.pdf. –

Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).

17. НГТУ ПВД 37.2/15-18 Положение по виду деятельности. «О порядке поощрения сотрудников за публикационную активность» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/universitet/documents/local_norm_akt/polog_public_deyat_2018.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.05.2022).